

FATORES DE RISCO PARA A DOENÇA HIPERTENSIVA ESPECIFICA DA GRAVIDEZ DHEG

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 19/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11218289

Éricles da Silva¹, Paulo Eduardo Ingre da Costa¹, Lavoisier Gutenbergue Queiroz Sussuarana¹, Jair Alves Maia², Samille Apoenna Carvalho Muniz³.

RESUMO

Introdução: A doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG), na sua forma pura, caracteriza-se pelo aparecimento, em grávida normotensa, após a vigésima semana de gestação, da tríade sintomática: hipertensão, proteinúria e edema. **Objetivo:** descrever os principais fatores de riscos para a doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG) através de uma revisão de literatura. **Método:** Trata-se de uma revisão sistemática da literatura. **Resultados:** este estudo foi composto por 14 artigos científicos referente aos fatores de risco para a doença hipertensiva específica da gravidez. **Considerações finais:** Neste estudo foram evidenciados varios fatores de risco para a Doença Hipertensiva específico da Gravidez (DHEG), como a raça, condições socioeconômicas, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, idade, consumo de sal, dieta inadequada, pré-natal inadequado, obesidade e antecedentes familiares. Portanto, é indispensável que os profissionais da área da saúde como os médicos, os enfermeiros e a equipe multidisciplinar da área da saúde estejam

instrumentalizada com conhecimentos científicos para prestar assistência ao pré-natal de forma satisfatória e com a finalidade de reduzir a incidência de doença Hipertensiva específico da Gravidez.

Palavras-chave: Gravidez, doença hipertensiva; fatores de risco.

ABSTRACT

Introduction: Specific hypertensive disease of pregnancy (GHD), in its pure form, is characterized by the appearance, in a normotensive pregnant woman, after the twentieth week of gestation, of the symptomatic triad: hypertension, proteinuria and edema. **Objective:** to describe the main risk factors for specific hypertensive disease of pregnancy (SHD) through a literature review. **Method:** This is a systematic review of the literature. **Results:** this study was composed of 14 scientific articles referring to risk factors for pregnancy-specific hypertensive disease. **Final considerations:** In this study, several risk factors for Pregnancy-Specific Hypertensive Disease (GHD) were highlighted, such as race, socioeconomic conditions, smoking, alcoholism, sedentary lifestyle, age, salt consumption, inadequate diet, inadequate prenatal care, obesity and family history. Therefore, it is essential that health professionals such as doctors, nurses and the multidisciplinary health team are equipped with scientific knowledge to provide prenatal care in a satisfactory manner and with the aim of reducing the incidence of disease. Pregnancy-specific hypertension.

Keywords: Pregnancy, hypertensive disease; risk factors.

INTRODUÇÃO

A doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG), na sua forma pura, caracteriza-se pelo aparecimento, em grávida normotensa, após a vigésima semana de gestação, da tríade sintomática: hipertensão, proteinúria e edema. Nessa doença, não ocorrem as alterações hemodinâmicas observadas na gravidez normal, que incluem ajustes na fisiologia renal e cardiovascular. A manifestação mais característica da

DHEG é uma vasoconstrição arteriolar acentuada, que acarreta um aumento da resistência vascular periférica e tem como consequência imediata o aparecimento da hipertensão¹.

Muito se discute sobre a condição da hipertensão arterial sistêmica (HAS), de fato é uma condição clínica caracterizada por níveis persistentes de pressão arterial sistólica (≥ 140 mmHg) e diastólica (≥ 90 mmHg). Portanto, a doença hipertensiva na gestação pode surgir a partir da vigésima semana tendo como característica edemas e proteinúria na clínica da paciente no período gestacional².

A classificação da hipertensão arterial sistêmica (HAS) mais difundida sobre doença hipertensiva na gravidez estabelece a possibilidade de quatro formas de síndromes na gestação: hipertensão arterial crônica, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia e hipertensão arterial crônica sobreposta por pré-eclâmpsia, sendo a pré-eclâmpsia a forma mais grave para a gestante e para o feto em desenvolvimento².

Recentemente segundo estudos admitiu a possibilidade da ocorrência também na gestação, assim como se observa na clínica médica, da “hipertensão do jaleco branco”. Esse quadro caracteriza-se pela presença de hipertensão arterial ($\geq 140 \times 90$ mmHg) durante as consultas pré-natais de rotina³.

É importante salientar que a forma de hipertensão do jaleco branco deve ser considerada apenas quando presente na primeira metade da gestação e de forma alguma deve oferecer confusão com pré-eclâmpsia, característica da sua segunda metade. Ressalte-se que a “hipertensão do jaleco branco” pode evoluir para pré-eclâmpsia e causar danos graves para a gestante e para o feto. Entretanto, esse trabalho ressalta a falta de informações a respeito desses importantes desfechos, principalmente em localidades onde se acredita serem mais prevalentes a hipertensão arterial na população em geral⁴.

Considerando-se que o diagnóstico da DHEG é difícil de ser estabelecido e muitas vezes firmado principalmente com base em dados clínicos, inúmeros têm sido os esforços no sentido de se determinar parâmetros hemostáticos que tenham um valor preditivo no diagnóstico e prognóstico da doença⁴.

Entretanto é possível identificar ações preventivas mediante ao atendimento a gestante portadora da Doença Hipertensiva Específica da Gestação – DHEG – durante a consulta de pré-natal. Diga – se então que o pré-natal é um dos papéis mais importante na prevenção dessa morbidade e mortalidade maternal e perinatal. No entanto, independente da gravidade do quadro clínico, deve ser hospitalizada toda paciente diagnosticada com pré-eclâmpsia, tendo em vista acompanhamento em unidade de alto risco para tratamento especializado visando reduzir a mortalidade e os danos à saúde do feto e da gestante⁵.

Com relação ao feto as complicações mais frequentes associadas são as restrições do crescimento intrauterino, baixo peso ao nascer e prematuridade, sendo uma grande incidência a quantidade de natimortos, asfixia ao nascimento, síndrome de aspiração de mecônio, complicações neonatais precoces e tardias e neurodesenvolvimento da criança deficiente⁶.

Este estudo teve como objetivo geral de descrever os principais fatores de riscos para a doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG) através de uma revisão de literatura.

MATERIAIS E MÉTODO

O presente estudo consiste em uma revisão de literatura, a qual se constitui de um estudo com coleta de dados realizada a partir de fontes secundárias. Este método tem a finalidade de reunir e sistematizar resultados de pesquisas sobre um delimitado tema ou questão de maneira sistemática e ordenada, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento do tema investigado⁷.

Para a busca dos artigos, manuais, relatos de casos e livros para compor o estudo, foram utilizadas as seguintes combinações entre os descritores da pesquisa: fatores de risco, DHEG, complicações, hipertensão gestacional, pré-natal de alto risco. Após a coleta dos dados passou-se para a categorização dos estudos e análise.

Para a busca dos artigos científicos, relatos de casos, manuais e livros foi realizado pesquisa nas seguintes bases eletrônicas de dados, *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE) e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) Scientific Electronic Library Online (SELO). E também foi pesquisado os manuais do ministério da saúde do Brasil, livros e similares que publicam matérias referente a temática em estudo.

O recorte temporal das publicações a serem pesquisada foi definido entre o período de 2015 a 2024, pois se trata de um recorte temporal que vem contemplando os estudos publicados nesse período, por serem publicações que tragam as novas descobertas sobre o manejo da gravidez de alto risco na população em geral.

Após a seleção dos artigos foi analisado os títulos e os resumos de todos os documentos encontrados e selecionado os que se enquadraram nos critérios de inclusão da pesquisas em estudo, para a construção da presente pesquisa, referente aos fatores de risco e complicações da doença hipertensiva específica da gravidez.

Os critérios de inclusão adotados foram: pesquisa de campo, estudos de caso, relatos de casos, revisão sistemática, revisão narrativa, metanálise, coorte observacional, estudo prospectivos e retrospectivos que foram publicados nos últimos 10 dez anos, esse recorte temporal foi definido visando buscar o que há de inovador no manejo da doença hipertensiva específica da gravidez.

Este projeto de pesquisa não será submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) por não envolver pesquisa com seres humanos, ficando

apenas em base de dados secundários, mas obedecerá às recomendações da Resolução 466 de 2012 que regulamenta a realização das pesquisas.

REVISÃO DE LITERATURA

A Hipertensão Arterial, em gestantes, é definida pela presença de pressão arterial maior ou igual a 140/90mmHg e para ser constatada, devem ser realizadas duas aferições com um intervalo de 4 horas, a paciente deve estar sentada, evitando assim a compressão da veia cava pelo útero grávido⁸.

As doenças hipertensivas específicas da gravidez (DHEG) representam as alterações que ocorrem com maior frequência no período gestacional, dentre tais mazelas, a pré-eclâmpsia (PE) é a avaliada como a de maior incidência. Esta morbidade é considerada a primeira causa de mortalidade materna no Brasil e a terceira no mundo, repercutindo em alta taxa de morbimortalidade perinatal⁹.

A pré-eclâmpsia é uma enfermidade multifatorial cuja característica é a disfunção endotelial difusa, a qual, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) afeta cerca de 8% a 10% das gestações no mundo. O surgimento de tal doença é propiciado por fatores de riscos como a primiparidade, gravidez múltipla, diabetes mellitus, obesidade e os extremos da vida reprodutiva (mulher adolescente ou maior que 35 anos)¹⁰.

A gravidez constitui um período normal do ciclo de vida, onde ocorrem diversas transformações biopsicossociais na mulher, isto se constitui num processo natural cuja evolução levará ao nascimento de um bebê sadio, no entanto tais transformações podem resultar em desenvolvimento inadequado para o feto e/ou para a mãe. Toda gestação que evolui inadequadamente é considerada de alto risco, ou seja, apresenta algum fator que compromete a evolução saudável. Sabe-se que em países em desenvolvimento incluindo o Brasil, um grande número de mulheres

evolui ao óbito por complicações na gravidez, entre elas as doenças hipertensivas são responsáveis pela maioria das mortes maternas¹¹.

QUADRO 1: principais resultados das pesquisas referentes aos fatores de risco para doença hipertensiva específica da gravidez DHEG.

AUTOR/ANO	TÍTULO	OBJETIVO	RESULTADOS
MOURA, Escolástica Rejane Ferreira et. al. 2020 ¹²	Fatores de risco para síndrome hipertensiva específica da gestação entre mulheres hospitalizadas com pré-eclâmpsia.	identificar os fatores de risco para pré-eclâmpsia presentes em uma população com essa patologia.	Este estudo identificou que 75% das gestantes que desenvolveram a doença hipertensiva específica da gravidez tinha renda familiar entre 1 e 2 salários mínimos.
Ministério da Saúde· 2016 ¹³	Síndrome hipertensiva específica da gestação	descrever os fatores de risco para pré-eclâmpsia.	62,5% das gestantes estudadas neste estudo desenvolveram pré-eclâmpsia, ou seja, a DHEG ocorre com maior frequência em mulheres que sejam geneticamente

			predispostas à doença.
Takiuti NH, Kahhale. 2021 ¹⁴	Hipertensão e gravidez: principais fatores de risco	Explicar os fatores de risco para a DHEG.	De acordo com os resultados desta pesquisa 55% das gestantes que desenvolveram DHEG, referiram uma alta ingestão de sal no decorrer da gestação.
BACELAR. Eloisa Barreto. Et. al. 2017. ¹⁵	Fatores associados à Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação	Analisar possíveis associações entre Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação (SHEG) e características sociodemográficas	De acordo com um estudo realizado no nordeste brasileiro, 76,5% das puérperas que desenvolveram a doença hipertensiva específica da, tiveram uma assistência pré-natal inadequada
Magalhães. MLC. et al. 2016. ¹⁶	Síndrome de HELLP e gestação de alto risco	Descrever a Síndrome Hipertensiva Específica da	A idade materna pode se caracterizar como um fator

		Gestação (SHEG)	de risco para a Doença Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG) desde que a gestante esteja nos extremos da idade como menor de 15 anos e maior de 40 anos de idade
GAMA, S.G.N. et al., 2015 ¹⁷	Fatores associados à cesariana entre primíparas adolescentes no Brasil	Explicar as causas da Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG)	Mulheres que são portadoras de doenças crônicas antes da gestação tem um fator de risco elevado para desenvolver a Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG)
ARAUJO, Késsia Loenne Pereira de. et al. 2021 ¹⁸	Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG): análise	Analisar a prevalência da Doença Hipertensiva Específica da	Os resultados do presente estudo mostraram, que 71,1% das

	da ocorrência entre os anos de 2019 e 2020	Gestação (DHEG) entre os anos de 2019 e 2020 no município de Porto Franco – MA.	gestantes que desenvolvera pré-eclampsia no final da gestação eram fumantes e não param de fumar durante a gestação
GUERREIRO, D. D. et al., 2015 ¹⁹	Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG)	Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG)	O consumo de álcool e outras drogas lícitas e ilícitas também são fatores de risco para a doença hipertensiva específica da gravidez e no presente estudo mostrou que 71% das gestantes estudadas fizeram uso de álcool durante a gestação
AMARAL, Walter Toledo; PERAÇOLI, José Carlos. 2019 ²⁰	Fatores de risco relacionados à pré-eclâmpsia	Identificar fatores de risco relacionados ao desenvolvimento da Pré-eclâmpsia no	As mulheres afrodescendent es têm maior risco para desenvolver hipertensão

		sentido de identificar precocemente gestantes com risco para a doença e oferecer a estas, acompanhamento especializado.	arterial crônica e como a doença hipertensiva específica da gravidez é uma complicação da hipertensão arterial. Dessa forma as mulheres negras se caracterizam como fator de risco para DHEG
SAFTLAS, A.F. et al. 2017 ²¹	Leisure-Time Physical Activity, and Risk of Preeclampsia and Gestational Hypertension	Descreves os fatores de risco para PE	Outro fator de risco para DHEG é o sedentarismo. A atividade física regular produz efeitos benéficos no sistema cardiovascular para todas as pessoas

Populações de baixa renda apresenta maior risco para doenças crônicas como o diabetes, a hipertensão arterial e outras doenças, dessa forma a baixa renda é um fator de risco para o desenvolvimento da doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG).

A renda da maior parte das famílias dessas gestantes, ou seja, de 30 (75%) delas era de um a dois salários mínimos, o que pode estar associado a condições nutricionais deficientes e ao estresse relacionado a necessidades básicas não atendidas, conjugando aspectos que concorrem para os distúrbios hipertensivos¹².

Atualmente é aceito que fatores genéticos são importantes no desenvolvimento da pré-eclâmpsia. As formas de herança não seguem os modelos clássicos mendelianos. Estudos familiares têm mostrado que em famílias com primeiro grau de consanguinidade com uma mulher com Pré-Eclampsia tem 4 a 5 vezes maior risco de apresentar esta enfermidade. Igualmente, os familiares de segundo grau têm um risco aumentado de 2 a 3 vezes.²²

A dieta rica em sódio favorece o aumento da pressão arterial, principalmente durante a gestação, por isso é de suma importância a redução do consumo de sal durante a gravidez para evitar a hipertensão e a Doença Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG) que acomete milhares de mulheres em todo o mundo.

A assistência pré-natal quando é realizada de forma inadequada pela gestante, dificulta o diagnóstico precoce de alterações na gestação e na realização de condutas adequadas sobre condições que a gestante pode ser acometida, aumentando os riscos de morbimortalidade materno-infantil.²³

Quanto à idade gestacional, estudos apontam que a Doença Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG) é mais incidente a partir do final do segundo trimestre após a 20ª semana de gestação. Nesta pesquisa (86,36%) das gestantes que desenvolveram (DHEG) estavam nesta fase da gestação quando manifestaram a doença, confirmando assim os achados da literatura médica atualizada²⁴.

Gestantes portadoras de doenças crônicas como o diabetes melitus, obesidade, cardiopatias, nefropatias, hepatopatias e outras doenças

crônicas aumenta o risco de desenvolver a DHEG, após a 20ª semana de gestação, trazendo risco para a gestante e para o feto em desenvolvimento.¹³

O tabagismo tem sido considerado em vários estudos como causador do desenvolvimento de pré-eclâmpsia, hipertensão arterial prévia, idade avançada e nuliparidade foram considerados fatores de risco em estudo anterior publicado recentemente em nosso meio. Pré-eclâmpsia (PE) é uma síndrome clínica de etiologia desconhecida caracterizada por hipertensão arterial, proteinúria e edema em mulheres após a 20ª semana de gestação. Caracteriza-se por uma disfunção endotelial de patogenia ainda não completamente entendida² e é um importante causa de morbimortalidade materno-fetal³⁻⁵, ocorrendo em até 10% de todas as gestações.²⁵

O consumo de álcool representa um potencial complicador da gestação, tendo em vista seu consumo ascendente em mulheres em idade fértil. Além disso, conhece-se seus efeitos teratogênicos e placentários. No estudo presente, observou-se ainda que mães que usaram álcool na gestação foram mais propensas a utilizarem tabaco, entretanto, quando ajustado para este fator, não se encontrou relevância na chance de desfechos adversos.²⁶

Quando comparadas com outras etnias, mulheres afrodescendentes têm maior incidência de hipertensão arterial crônica e de restrição de crescimento intrauterino, mas não de pré-eclâmpsia. Entretanto, apresentam aumento das taxas de pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão arterial crônica.²⁷

São muitos os fatores de risco indicados na literatura para a incidência da pré-eclâmpsia, no entanto, obesidade, diabetes mellitus, hipertensão, idade nos extremos da fase reprodutiva (gestação na adolescência e depois dos 35 anos), histórico familiar ou pessoal de PE ou eclâmpsia, nefropatias, primiparidade e baixa escolaridade são os fatores de maior

incidência para o desenvolvimento da DHEG. As principais incidências da doença são em primigestas, gestantes com histórico pessoal e/ou familiar de pré-eclâmpsia e/ou eclâmpsia, gestação gemelar, doença cardiovascular pré-existente, hipertensão, nefropatia, lúpus (doenças autoimunes) e diabetes mellitus.²⁸

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo foram evidenciados varios fatores de risco para a Doença Hipertensiva especifico da Gravidez (DHEG), como a raça, condições socioeconomicas, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, idade, consumo de sal, dieta inadequada, pré-natal inadequado, obesidade e antecedentes familiares.

Portanto, é indispensável que os profissionais da área da saúde como os médicos, os enfermeiros e a equipe multidisciplinar da área da saúde estejam instrumentalizada com conhecimentos científicos para prestar assistência ao pré-natal de forma satisfatória e com a finalidade de reduzir a incidência de doença Hipertensiva especifico da Gravidez.

Espera-se que esse trabalho possa auxiliar na compreensão sobre tamanha relevância desse fator de risco, para que assim, os profissionais estimulem e orientem atividades e ações que previnam o aumento da incidência da doença na população estudada.

REFERÊNCIAS

1. DUSSE, Luci Maria Santana et al. Revisão sobre alterações hemostáticas na doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG). **Jornal Brasileiro de Patologia**. Rio de Janeiro, v. 37, n. 4, p. 177-180, 200, 2021.
2. DUBE. et al. Blood coagulation profile in indian patients with pre-eclampsia and eclampsia. Br. **J. Obstet. Gynaecol.**, 82: 35-9, 2010.
3. ESTELLÉS, A. et al. Abnormal expression of type 1 plasminogen activator inhibitor and tissue factor in severe preeclampsia. *Thromb. Haemostasis*,

79: 500-8, 2018.

4. SILVA, A. C. A. de A. Suplementação de cálcio na prevenção da pré-eclâmpsia: revisão de literatura. 2022. 25 f. Tese (Modalidade Residência Médica) – Hospital do Servidor Público Municipal, São Paulo, 2022.

5. FRESBASGO; Peraçoli, J. C. *et al.* Pré-eclâmpsia/eclâmpsia. *Ginecologia/Obstetrícia*, v. 41, n. 5, p. 258-273, 2019.

6. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Atenção integral a saúde da mulher e da criança, rede cegonha: estratégia de qualificação da atenção obstétrica e infantil. Brasília: Ministério da Saúde; 2016.

7. GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2010.

8. GONÇALVES, R. et al. Prevalência da doença hipertensiva específica da gestação em hospital público de São Paulo. **Rev. Bras. Enferm.** 58 (1). Fev. 2015.

9. RAMOS FLF, et al. Hypertensive Disorders: Prevalence, Perinatal Outcomes and Cesarean Section Rates in Pregnant Women Hospitalized for Delivery. *Rev. Bras. Ginecol. Obstet.*, 2020, 42 (11): 690-696.

10. RAPOSO, JTBV, et al. Serous Retinal Detachment in Pre-eclâmpsia: Case Report and Literature Review. **Rev. Bras. Ginecol. Obstet.**, 2020, 42(11): 772-773.

11. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília: Ministério da Saúde; 2012.

12. MOURA, Escolástica Rejane Ferreira et. al. Fatores de risco para síndrome hipertensiva específica da gestação entre mulheres

hospitalizadas com pré-eclâmpsia. **Cogitare Enferm.** 2020 Abr/Jun; 15(2):250-5.

13. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Políticas de Saúde. Gestaçã de alto risco. Manual técnico. 3ª ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2020.

14. Takiuti NH, Kahhale. Estresse e pré-eclâmpsia. **Rev Assoc Med Bras.** 2021;47(2):88-9.

15. BACELAR. Eloisa Barreto. Et. al. Fatores associados à Síndrome Hipertensiva Específica da Gestaçã em puérperas adolescentes e adultas jovens da Região Nordeste do Brasil: análise múltipla em modelos hierárquicos. **Rev. Bras. Saúde Matern. Infant.**, Recife, 17 (4): 683-691 outubro, 2017.

16. Magalhães MLC, Furtado FM, Nogueira MB, Carvalho FHC, Almeida FML, Mattar R, Camano L. Gestaçã na adolescência precoce e tardia – há diferença nos riscos obstétricos? **Rev Bras Ginecol Obstet.** 2016; 28 (8): 446- 52.

17. Gama SGN, Viellas EF, Schilithz AOC, Theme-Filha MM, Carvalho ML, Gomes KRO, Costa COM, Leal MC. Fatores associados à cesariana entre primíparas adolescentes no Brasil, 2011-2012. **Cad Saúde Pública.** 2015; 30 (Supl.1): 117-27.

18. ARAUJO, Késsia Loenne Pereira de. et al. Doença Hipertensiva Específica da Gestaçã (DHEG): análise da ocorrência entre os anos de 2019 e 2020. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 14, e473101422234, 2021.

19. GUERREIRO, D. D., Borges, W., Nunes, H. H. M., Silva, S. C. S. & Maciel, J. P. Mortalidade Materna Relacionada à Doença Hipertensiva Específica da Gestaçã (DHEG) em uma Maternidade no Pará. **Rev. Enferm.** 1015. UFSM, 4(4), 825-834.

20. AMARAL, Walter Toledo; PERAÇOLI, José Carlos. Fatores de risco relacionados à pré-eclâmpsia. **Com. Ciências Saúde** – 22 Sup 1:S161-S168, 2019.
21. Saftlas AF, Logsden-Sackett N, Wang W, Woolson R, Bracken MB. Work, Leisure-Time Physical Activity, and Risk of Preeclampsia and Gestational. **HypertensionAm J Epidemiol** 2004; 160:758–65.
22. Kaiser T, Brennecke SP, Moses EK. Methylenetetrahydrofolate reductase polymorphisms are not a risk factor for Preeclampsia – Eclampsia in Australian women. **Gynecol Obstet Invest** 2020;50:100-2.
23. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011: Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS – a Rede Cegonha. 2011.
24. randen OS. Pré-natal da gestante de alto risco. In: Branden OS. Enfermagem materno-infantil. Rio de Janeiro (RJ): Reichmann & Affonso Editores; 2020. p. 73-146.
25. PERES, Luis Alberto Batista et al. Influência do Tabagismo no Desenvolvimento de Pré-eclâmpsia. **J Bras Nefrol** Volume 29 – nº 4 – Dezembro de 2017.
26. STEPIC, Guilherme Schroder et al. Uso de álcool na gestação e desfechos obstétricos adversos em pacientes de baixo risco. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v.7, n.8, p. 84245-84255 aug. 2021.
27. Chappell LC, Enye S, Seed P, Briley AL, Poston L, Shennan AH. Adverse Perinatal Outcomes and Risk Factors for Preeclampsia in Women With Chronic Hypertension. A Prospective Study. **Hypertension** 2018; 51:1002-09.
28. BRASIL. *Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: Princípios e Diretrizes*. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à

Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 1. ed. Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2011.

¹Acadêmico do Curso de Graduação em enfermagem do Centro Universitário UNINORTE, Rio Branco-Acre, Brasil, 2024.

²Professor do curso de graduação em enfermagem e acadêmico do curso de medicina do Centro Universitário UNINORTE, Rio Branco-Acre, Brasil, 2024.

³Professora do curso de graduação em medicina do Centro Universitário UNINORTE, Rio Branco-Acre, Brasil, 2024.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!